

ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ- ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА

Бурова Наталья Исмаиловна

учитель истории, школы № 15

Узбекистан, г. Термез

Аннотация: В данной статье рассматривается исторический подход к исследованию Терракотовой армии правителя Цинь Шихуанди, о имеющих археологических фактах. Особый интерес представляют легенды и мифы, связанные с глиняной армией могущественного правителя Китая.

Ключевые слова: Цинь Шихуанди, терракотовая армия, Сиань, ртуть, правитель.

Abstract: In this article was shown historical investigation methods of terracotta s army Chinese Empire Qin Shi Huang. There are more interesting facts and legends which connected with clay army of powerful Chinese ruler.

Key words: Qin Shi Huang, Terracotta army, Sian, mercury, ruler.

Терракотовая армия Цинь Шихуанди- восьмое чудо света. Земли Китая хранят древнюю и богатую историю, начинающуюся за много веков до нашей эры, старинные многоярусные пагоды, древние буддийские храмы, великолепные императорские дворцы гармонично сочетаются с современной архитектурой растущих вверх небоскребов и торгово-развлекательных центров.

И сегодня, стоит копнуть немного глубже, чтобы обнаружить новые артефакты- свидетельства минувших дней. Среди китайцев даже ходит шутка, что невозможно построить новое здание не наткнувшись на древнюю посуду или предмет обихода, скрывающиеся в недрах китайской земли.

Одним из таких артефактов и стала Терракотовая армия. Более 2200 лет Терракотовая армия пролежала нетронутой в земле. В 1974 году сианьские крестьяне отправились к горе Лишань, чтобы выкопать там новый колодец. Каково же было их удивление, когда вместо воды они нашли множество странных черепков. Начались раскопки, в ходе которых было найдено несколько десятков очень древних глиняных статуй воинов. Некоторые из них сохранились очень хорошо, другие – превратились в кучу разрозненных обломков. Так начинается история одного из самых значимых археологических открытий в мире, восьмого чуда света – терракотовой армии императора Цинь Шихуанди.

Известно из книги «История» Сыма Цянь, что император Цинь жил в III веке до нашей эры и сумел вывести страну из двухсотлетнего периода «Воюющих Царств», став первым в истории властителем объединённого Китая.

Это был один из самых незаурядных правителей Китая, мысливший и действовавший всегда исключительно масштабно даже по китайским меркам. Именно он завоевал, а затем объединил в единую страну семь враждовавших государств. Именно при его правлении были построены дороги общего стандарта через весь Китай, а разрозненные прежде государства получили единый язык и иероглифы канонического написания. Именно он начал строить Великую китайскую стену, чтобы защитить новое государство от варваров-кочевников гуннов с Севера. Были и другие колоссальные проекты Первого императора Китая. Ровно через год после восхождения на престол в 246 году до н. э. 13-летний Ин Чжэн (будущий Цинь Шихуанди) стал строить свою гробницу. По его замыслу, статуи должны были сопровождать его после смерти, и, вероятно, предоставить ему возможность удовлетворять свои властные амбиции в потустороннем мире так же, как он делал это при жизни.

Строительство потребовало усилий более чем 700 тыс. рабочих и ремесленников и длилось 38 лет. Периметр внешней стены захоронения равен 6 км. Вот что писал Сыма Цянь: «В девятой луне прах Шихуана погребли у горы Лишань. Шихуан, впервые придя к власти, тогда же стал устраивать свой склеп. Объединив Поднебесную, он послал туда со всей Поднебесной свыше семисот тысяч преступников. Они углубились до третьих вод, залили стены бронзой и спустили вниз саркофаг. Склеп наполнили перевезенные и опущенные туда копии дворцов, фигуры чиновников всех рангов и воинов всех званий и должностей, редкие вещи и необыкновенные драгоценности. Мастерам приказали сделать луки-самострелы, чтобы, установленные там, они стреляли в тех, кто попытается прорыть ход и пробраться в усыпальницу.

Гора Лишань — это рукотворный некрополь первого императора Цинь. Император Цинь Шихуанди во время своего правления захватил шесть царств на территории Китая, истребив всех военных. Он опасался, что они будут преследовать его в загробном мире, поэтому и построил для своей защиты Терракотовую армию, смотрящую на восток- направление, откуда враг придет. Материал для части статуй брался именно с горы Лишань.

Цинь Шихуанди был похоронен в 210 г. до н. э. Согласно великому китайскому историку Сыма Цяню, огромное количество драгоценностей и изделий ремесленников было захоронено вместе с императором. Также с императором были заживо погребены 48 его наложниц. Около 8 тысяч скульптур пехотинцев, лучников и конников были спрятаны под землёй..

Глиняные воины изготавливались вручную и по частям, которые потом соединяли. Фигуры обжигались, отсюда и название армии – терракотовая.

По преданию, первоначальным замыслом Цинь Шихуанди было захоронение тысяч солдат вместе с ним сразу после собственной смерти. Они

должны были быть похоронены в непосредственной близости от его гробницы и продолжать обеспечивать защиту и его безграничное могущество и по ту сторону жизни. Такая традиция, пусть в меньших масштабах, действительно существовала в Древнем Китае, когда вместе с умершим правителем могли заживо хоронить еще порядка 100 человек из его ближайшего окружения – чиновников, наложниц, личную охрану, мастеров, обеспечивающих быт. Однако к периоду правления Первого императора Китая традиция эта уже переставала быть нормой и сходила на нет. И советники смогли убедить его, что данный сценарий едва ли удастся осуществить – это может привести к восстанию, к тому же государство, нуждающееся в защите, потеряет значительную часть боеспособного войска. И тогда было принято решение заменить настоящих солдат на глиняных и сделать из них целую армию.

Три этапа раскопок позволили раскрыть много секретов о безмолвной армии беспощадного правителя.

Первый этап масштабных раскопок прошёл с 1978 по 1984 год. Кроме глиняных статуй в 1980 году в 20 метрах от гробницы императора были обнаружены две бронзовые колесницы, каждая из которых состоит более чем из 300 деталей. Колесницы запряжены четвёрками лошадей, упряжь которых содержит золотые и серебряные элементы. Исследование кургана продолжается до сих пор, место захоронения императора всё ещё ожидает вскрытия.

Второй — с 1985 по 1986. В начале 2000-х годов были также обнаружены статуи музыкантов, акробатов. Также там найдены статуи чиновников, но есть гипотеза, что это просто дрессировщики коней. 13 июня 2009 начался третий этап раскопок.

Позже в ходе раскопок были обнаружены и другие склепы, меньшего размера, в которых находились уже не боевые дружины, а, в том числе, штаб управления войском, писари, другие военные чиновники.

Археологи и реставраторы продолжают работать над воссозданием терракотового войска. Даже в главном павильоне можно увидеть фигуры, находящиеся сейчас на восстановлении и собираемые буквально по кусочкам. Часть воинов навсегда останутся обезглавленными – их головы и лица восстановить не удалось.

Так что поначалу было не вполне ясно, к какому периоду надо отнести этот глиняного мужика, а также его компанию числом 6000 пехотинцев, выстроенных в 11 коридорах подземной галереи. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что под первой галереей находится вторая, где расположен глиняный комсостав среднего звена. Спустя 20 лет уже в совсем другой галерее нашли высшее начальство – генералитет глиняных болванов, включая главнокомандующего в чешуйчатых латах, усыпанных драгоценными камнями.

А ещё 7 лет спустя пошли имперские тылы – в 2001 г. были найдены первые терракотовые статуи чиновников. Сейчас общее количество глиняных болванов превышает восемь тысяч.

Несмотря на то, что в течении 48 лет глиняная армия изучается, появляются все новые факты и гипотезы относительно Терракотовой армии. Удивительно, но каждая из 8000 статуй уникальна и неповторима. Присмотревшись можно заметить небольшие индивидуальные различия у каждого солдата. Существует всего 8 разновидностей солдатской формы, но при этом у каждого воина свои черты и выражение лица, рост, причёска, мимика. Причем с ювелирной точностью и старанием выполнены мельчайшие детали, даже рисунок на подошве обуви. Все фигуры – и тысяч людей, и сотен животных – выполнены в натуральную величину. Тогда они были ярко окрашены, но при контакте с воздухом и светом краска двухтысячелетней давности очень быстро, буквально на глазах археологов, в течение нескольких минут выцветала, и фигуры обретали своей естественный цвет обожженной глины

Воины и лошади Терракотовой армии были сделаны в различных районах Китая. Институт ботаники Китайской академии наук сделал такой вывод, сравнив образцы и области распространения пыльцы из статуй. Исследователи выяснили, что лошадей изготавливали непосредственно рядом с некрополем, вероятно, чтобы упростить их транспортировку (вес лошадиной скульптуры составляет около 200 килограммов), статуи воинов более лёгкие, их вес составляет примерно 135 килограммов, и место их изготовления пока неизвестно.

Фигуры воинов являются настоящими произведениями искусства, поскольку выполнялись в индивидуальном порядке, вручную и с использованием различных методик. "Воины Терракотовой армии украшены красочными узорами и даже отпечатками пальцев мастеров, которые их создали, - говорит Лань., ведущий специалист по восстановлению фигур - Имена ремесленников выгравированы на них, но их бывает трудно найти. Если вы внимательно посмотрите на черепки глиняной посуды, то увидите следы отпечатков их пальцев и даже полные отпечатки ладоней, оставшиеся после того, как они стучали по глине. Есть также следы выпавших у них волос".

Указывая на воинов Терракотовой армии в натуральную величину, одетых в доспехи и с собранными в пучки волосами, Лань говорит: "Это фрагменты истории, которые ярко сохранились. Прошло более 2000 лет, и вы все еще можете почувствовать то огромное количество таланта, которое было вложено в создание этих фигур

По его словам, все эти следы хорошо сохранились. Используя свой опыт, Лань может точно сказать, были ли терракотовые воины изготовлены придворными мастерами того времени или простыми местными мастерами, поскольку стили их работы совершенно разные.

Фигуры полые, но даже при этом вес воинов составляет более 120 кг, лошадей – более 200 кг. Исследуя эти находки, археологи и химики выяснили, что фигуры изготавливались в разных частях Китая, туловища свозили на место будущей гробницы и уже здесь к ним крепили головы, руки, оружие, покрывали краской и лаком. И невероятная трудоемкость этой работы, и сложность логистики для того времени – одни из самых больших загадок. Да и печи должны были представлять собой очень большие и мощные сооружения.

После придания необходимой формы статуи обжигались и покрывались специальной органической глазурью, поверх которой наносилась краска. Так, до сих пор не до конца понятно, как были сделаны тысячи терракотовых солдат, ни один из которых не похож на другого. До сих пор не найдены печи, в которых были обожжены фигуры. Представленные воины отличаются по рангу (офицеры, рядовые солдаты), а также по виду оружия (копье, арбалет или меч).

Во время раскопок было обнаружено около 40000 единиц бронзового оружия, которое удивительно хорошо сохранилось. Несмотря на то что армия захоронена почти 2200 лет, лезвия мечей, копий и наконечников стрел по-прежнему острые и блестящие. Следы коррозии едва видны. Пролежав в земле более 2000 лет, оружие было в отличном состоянии и не подверглось эрозии.

Почему они так хорошо сохранились? Оружие было защищено от гниения защитным слоем? У исследователей есть предположение по этому поводу.

Долгое время у ученых была гипотеза, что древнекитайские мастера покрыли оружие хромсодержащим защитным слоем, остатки которого были обнаружены на некоторых лезвиях. Считалось, что китайцы в то время уже обладали удивительными металлургическими навыками. "Многие артефакты и сами фигуры солдат покрывались специальным лаком перед тем, как мастера расписывали их. Мы обнаружили много хрома внутри фигур, а также на древках копий и бамбуковых рукоятках мечей", - написал в "Научных отчетах" руководитель исследования, археолог Кембриджского университета Маркос Мартиньон-Торрес.

Но свежие исследования британско-китайской группы приводят к совершенно другому выводу. Археологи изучили 464 оружия, но только на 37 лезвиях содержался хром. По убеждению ученых, этого слишком мало, чтобы поддерживать тезис о защитном слое. Наибольшее количество хрома обнаружено там, где дольше был прямой контакт с окрашенной древесиной. Химический анализ также показал, что хром на бронзовых лезвиях химически

идентичен металлу, найденному в краске. Хром также был обнаружен в сохранившихся пигментах слоев краски, которыми были покрыты фигуры солдат.

В процессе открытий стало совершенно ясно, что вся эта компания сопровождала в последний путь именно императора Цинь Шихуанди, а не кого-нибудь другого.

Но фокус в том, что эта восьмидесятилетняя армия – лишь малый, можно сказать, незначительный элемент того грандиозного некрополя, который Цинь Шихуанди начал строить для себя в возрасте 13 лет и продолжал до самой смерти. Постоянные археологические изыскания, длящиеся уже почти полвека, позволяют предположить, что древний китайский историк Сыма Цянь, описывавший погребение императора, не так уж приукрасил действительность, как полагали до сих пор.

Повторим – всё это великолепие считали байкой, легендой, не стоящей внимания. До тех самых пор, пока лет тридцать назад не были взяты пробы грунта с участка холма – примерно над предполагаемым Подземным дворцом Шихуанди. Пробы показали, что в центре холма находится относительно компактная зона с аномально высоким содержанием ртути, пары которой дошли до поверхности.

Словом, огромная карта объединённого Китая с ртутными реками и морями, похоже, действительно существует. Есть предание, и, учитывая масштаб замысла, в это верится без труда, что император повелел похоронить себя тоже особенным образом. Его тело должно было покоиться в гробу, сделанном в форме лодки, а сама лодка – двигаться по подземной реке из ртути. Дело в том, что ртуть в тот период считалась средством, обладающим магическими свойствами – дарящим долголетие, даже бессмертие. И движение по реке из ртути должно было обеспечить его неуязвимость в загробном мире. Есть сведения о том, что император, стремясь к бессмертию, действительно с определенной регулярностью употреблял внутрь небольшие порции этого ядовитого металла, что, с высокой долей вероятности, стало одной из ключевых причин его ранней смерти. Вполне возможно, что существует и остальное великолепие, столь красочно описанное Сыма Цянем. А это значит, что вариант «глиняная армия нужна для удовлетворения властных амбиций» рассыпается в прах. Потому что вместе с моделью армии император взял с собой в могилу и модель того Китая, который он завоевал.

Отсюда возникает вопрос – для чего все это надо было? Ответ кроется в материалах недавних исследований из какого материала сделаны статуи. В глине, даже хорошо обожжённой, обязательно есть участки, где пыльца растений не успела или не смогла перегореть. Анализ этой самой пылицы

показал, что статуи делали в разных концах огромной объединённой империи Цинь Шихуанди, а потом свозили к горе Лишань по дорогам, которые проложили, согласно непреклонной воле Цинь Шихуанди.

Другой вопрос напрашивается сам - для чего нужно было создавать эту огромную армию? Разгадка довольно проста. И терракотовая армия, и весь грандиозный погребальный комплекс нужны были императору как своего рода доказательство – документ, подтверждающий земное величие «Сына Неба», как называли императоров в Китае. Небо – оно всё видит, и потому главный документ всей жизни должен был по-честному доказывать, что Империя создана, имеет внушительную транспортную связность, а подданные исполняют волю императора как священную. Так сказать, «весомый, зримый, грубый» аргумент перед Небом: «Я, Цинь Шихуанди, прожил жизнь не напрасно и сумел из разрозненных племён создать Великий Китай».

Можно предположить, что у императора, покоряющего другие государства и сгоняющего на гигантские стройки сотни тысяч (а по некоторым источникам – миллионы) человек, было и несметное количество врагов. На его жизнь несколько раз покушались, но попытки не достигали цели. В то же время Цинь Шихуанди был чрезвычайно сильно озабочен темой поисков бессмертия, а на случай если бессмертия достичь не удастся – неограниченного могущества в загробном мире.

Несмотря на то, что археологи прилагают большие усилия, знания терпение, загадок не убавляется.

За все эти годы гробница пережила пожары и наводнения. Иногда реставраторам даже не удавалось восстановить первоначальный облик воинов. В процессе раскопок было найдено большое количество разбитых фигур, по легенде это связано с тем, что войска Сян Юя, военачальника в конце эпохи правления династии Цинь, однажды открыли гробницу и вытащили оружие, которое держали фигуры. Многие фигуры были разбиты.

Несмотря на то, что Терракотовая армия была обнаружена более 48 лет назад, гробница императора до сих пор остается нетронутой. Это главная загадка, над которой не спешат приоткрывать завесу тайны – что же находится в гробнице самого императора. Ее место установлено, но власти не торопятся давать разрешение на ее раскопки. Есть предание, и, учитывая масштаб замысла, в это верится без труда, что император повелел похоронить себя тоже особенным образом. Его тело должно было покоиться в гробу, сделанном в форме лодки, а сама лодка – двигаться по подземной реке из ртути.

Тема гробницы императора, как всегда и бывает в подобных ситуациях, обросла кружевом догадок, предположений, слухов и обрывочных данных из летописей, похожих на полуправду – полу вымысел. Среди них версия о том,

что вместе с императором все же похоронены сотни его наложниц и слуг. Гиды рассказывают истории о том, что при раскопках находили останки людей, пытавшихся добраться до могилы императора в надежде разграбить и ее, но погибших от испарений токсичного металла. Говорят и о том, что дальнейшие раскопки и были остановлены именно из-за того что в почве нашли следы очень высокой концентрации ртути.

Ареологии опасаются за ее сохранность, утверждая, что не существует таких технологий, раскопав мавзоль, не навредив ей.

Что именно является правдой в этих историях, установить пока невозможно. Но очевидно, что большие открытия здесь еще впереди и загадочное "восьмое чудо света" может оказаться еще чудеснее.

Ведь Терракотовая армия окутана тайнами древности и неразгаданными загадками. Что является правдой, а что есть ложь предстоит выяснить как археологам, так и ученым историкам, так как нано технологии не стоят на месте, а возможно, с их помощью многие загадки жизни и правления Цинь Шихуанди будут раскрыты.

Список литературы:

1. Комиссаров С.А. «История и археология» (с. 45)
2. Антонов Е. И. «Китайская терракотовая армия» (с 11.)
3. Лань Дэшен «Записи о работе по восстановлению фигур терракотовой армии» (с 23)

